

TARIX VA HUQUQ DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI MA’NAVIY VA AXLOQIY TARBILAYLASH ASOSLARI

Umedova Shahnoza Halimova

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 9-maktab
tarix va huquq asoslari fani o‘qituvchisi

“Zo‘r o‘qituvchi mavzuni ko‘rsatib beradi, buyuk o‘qituvchi mavzuga ilhomlantiradi”.

Uil’yam Artur Uord

“Insonga xos orzu-intilishlarni ro‘yobga chiqarish, uning ongli hayot kechirishi uchun zarur bo‘lgan moddiy va ma’naviy olamini bamisoli parvoz qilayotgan qushning ikki qanotiga qiyoslasak, o‘ylaymanki, orinli boladi. Umumta’lim maktablarida tarix va huquq fani dars mashg‘ulotlarini mazmunan boyitish bugun o‘ta dolzarb masalaga aylangan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Tarix va huquq darslari orqali o‘quvchi vatan oldidagi o‘zining burch va vazifalarini yaxshi anglaydi. Qachonki ana shu ikki muhim omil o‘zaro uyg‘unlashsa, tom ma’nodagi qo‘sh qanotga aylansa, shundagina inson davlat va jamiyat hayotida o‘sish - o‘zgarish, yuksalish jarayonlari sodir bo‘ladi”, deb aytgan edilar muhtaram Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov “Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch” asarida Demokratik islohotlar yo‘liga qadam qo‘ygan mustaqil O‘zbekiston Respublikasiga o‘qimishli, har tomonlama yetuk, barkamol avlod kerak. Ana shunday barkamol avlodni Birinchi Yurtboshimiz ta’kidlaganidek, “Dunyo imoratlari ichida eng ulugi bo‘lmish maktab va unda kasblar ichida eng mashaqqatli va sharaflisi bo‘lmish o‘qituvchilik sohasi bilan shug‘ullanadigan mehribon jonkuyar ustozlarimiz voyaga yetkazadi”.

Mustaqil Respublikamizda ta’lim sohasiga juda katta e’tibor berilmoqda. Yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalab o‘qitish, ularni zamon bilan hamnafas qilib tarbiyalash ta’lim massasalarida faoliyat olib borayotgan har bir

o‘qituvchining sharaflari va muqaddas burchidir. Har bir fan o‘qituvchisi, shuning barobarida tarix va huquq fani o‘qituvchilari ham darsni yangi takomillashtirilgan davlat ta’lim standarti asosida tashkil etishi uchun, avvalo, o‘z faniga oid o‘quv dasturini sinchiklab o‘rganishi, yangidan nashr etilgan darsliklar bilan tanishishi juda muhimdir. Bu borada kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan dars ishlanmalarini yaratish lozim bo‘ladi. Ya’ni o‘qituvchi har bir dars ishlanmasida o‘quvchilarning yosh xususiyatini hisobga olib darsning maqsadi, jihozlari, o‘qitish texnologiyasi, o‘quvchilarda shakllantiriladigan tayanch va fanga oid kompetensiyalar aniq holda belgilab olinadi. Shuni ta’kidlashimiz kerakki, o‘qituvchi mazkur kompetensiyalarni aniqlay olish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi kerak va o‘quvchilarni ma’naviy yetuk, intellektual rivojlangan insonlar etib tarbiyalashga qaratilishi kerak.

O‘quvchilarni mustaqil hayotdagi turli faoliyat va yo‘nalishlardagi muammolarni o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalar, o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalar, o‘zlarining hayotiy tajribalari, kuzatishlari, shaxsiy xulosalariga asoslanib hal etish, muammoli vaziyatlarda talab etiladigan faoliyatni maqsadga muvofiq bajarish qobiliyatlarini rivojlantirish. O‘quvchi o‘zlashtirgan bilimni axborot sifatida to‘plasa, axborotlarni tanlasa va qayta ishlasa, hayoti davomida axborotlarni qo‘llasa, bilishning uchta bosqichiga amal qilsagina bilim, ko‘nikma va malakaga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bozorov E.B., Musurmonova O.A. O‘qituvchi ijodkorligi davr talabi.-T.:O‘qituvchi.1991. – B. 41.
2. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.-T, 2001. – B. 32.
3. Yo‘ldoshev. J.G‘. Usmonov.S. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar.-T.: O‘qituvchi, 2004. – 59 b.
4. Jo‘rayev R.H., Zunnunov A. Ta’lim jarayonida o‘quv fanlarini integratsiyalashtirish omillari. O‘qituvchilar uchun o‘quv qo‘llanma. –T.: Sharq, 2005.